

SHAHARLARDAGI EKOLOGIK MUAMMOLAR

Muxammadiyev Jasur Mardon o'g'li¹, Mudarisova Rayxon Xodjaevna², Mirzayev
Jasurbek Ashiraliyevich³, Safarov Anvar Abdinazarovich⁴

¹O'zDJTU, Ekologiya va yashil resurslar kafedrasida o'qituvchisi,

²O'zDJTU, Ekologiya va yashil resurslar kafedrasida dotsenti,

³O'zZMU, Ekologiya kafedrasida dotsenti,

⁴QDTU, Ekologiya va gidrologiya kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600864>

Annotatsiya. Ushbu maqolada shaharlarda paydo bo'lgan ekologik muammolar va ularning aholi salomatligiga bevosita va bilvosita ta'sirlari haqida bir qancha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Shahar ekologiyasi, chiqindilar, atrof-muhit, shovqin, o'simlik, inson salomatligi, atmosfera.

Abstract. This article presents some information about environmental problems that have arisen in cities and their direct and indirect effects on public health.

Key words: Urban ecology, waste, environment, noise, vegetation, human health, atmosphere.

Аннотация. В данной статье представлены некоторые сведения об экологических проблемах, возникших в городах, и их прямом и косвенном влиянии на здоровье населения.

Ключевые слова: Городская экология, отходы, окружающая среда, шум, растительность, здоровье человека, атмосфера.

Kirish. Hozirgi kunda dunyo mamlakatlari aholisining 56.2% i shaharlarda istiqomat qilmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri qulay sharoit va imigratsiya tufayli shahar aholisining ko'payishi o'z-o'zini ta'minlaydigan an'anaviy shaharlarni mega-shaharlarga aylantirdi va shaharlarda bir qator yangi ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Hozirgi kunda shaharlarda aholi zich, avtotransportlar ko'p, sanoat tarmoqlari faoliyat yuritishi natijasida, turli xildagi chindilarning atmosfera havosiga, suvga, tuproqlarga ta'siri natijasida ekologik muammaolar borgan sari ortib bormoqda.

Xitoyning qirg'oqbo'yi hududlarida aholining yuqori zichligi va shaharlarning tez kengayishi yerdan foydalanishni buzilishi va tabiiy landshaftlarni sezilarli darajada o'zgartirib, bir qator ekologik muammolarni keltirib chiqarganligi aniqlangan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, qirg'oq bo'yidagi shaharlardagi ekin maydonlari va o'rmonzorlar shaharlarga aylantirilganligi sababli kamaygan. 1990-yillardan sohilbo'yi shaharlarining tez va cheksiz kengayishi ekologik xavfning oshishiga va ekologik muhitning yomonlashishiga olib kelmoqda [1]. Afrika, Osiyo va Lotin Amerikasidagi shaharlaridagi ekologik muammolar tahlil qilingan. Bu mamlakatlarning shaharlarida eng xavfli ekologik omillar mavjud bo'lib, bu omillar ta'sirida inson hayoti va sog'lig'ida salbiy o'zgarishlar ro'y bergan. Masalan, besh yoshga to'lmasdan bolalar o'limi boshqa shaharlarga nisbatan 40-50 baravar ko'proq ekanligi aniqlangan [2]. Turkiyaning Istanbul, Anqara, Izmir, Bursa, Adana va boshqa eng yirik shaharlarida transportlar harakati hamda sanoat tarmoqlari faoliyati ta'sirida hosil bo'layotgan chiqindilar shaharlardagi atrof-muhitni ifloslantirib, shahar aholisining sog'lig'iga jiddiy ta'sir qilmoqda. Natijada aholi o'rtasida turli xil kasallik paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda [3]. Hozirgi vaqtda rivojlanayotgan mamlakatlar shaharlarida

transportlar harakati, qurilishlar, yashil hudud maydonlarining qisqarishi, chiqindilarni boshqarishning tizimli yo‘lga qo‘yilmaganligi va suv ta‘minotidagi muammolar natijasida issiqxona gazlari chiqindilari ko‘p miqdorda atrof-muhitga chiqarilmoqda. Shu sababdan, shaharlarda hosil bo‘layotgan issiqxona gazlari chiqindilari global iqlim o‘zgarishining qariyb 80 foizini tashkil qilmoqda [4]. Germaniya janubidagi Shtutgart shahridagi atmosfera havosining yillik, haftalik va kunlik davrlari sifati o‘rganilgan. O‘rganish natijasida atmosfera havosining tarkibida NO, NO₂, O₃ va O_x kabi moddalarning miqdori REM dan bir necha barobar yuqori ekanligi aniqlangan. Bunga sabab shaharda atmosfera havosi tabiiy va antropogen omillar ta‘sirida ifloslangan [5].

Xulosa. Demak, dunyo mamlakatlari shaharlarida aholi soni ortib ketishi ortidan shaharlarda bir qancha ekologik muammolarni ya‘ni, atmosfera havosining ifloslanishi, yashillikning kamayishi hamda chiqindilarning haddan tashqari ortiqcha to‘planishini keltirib chiqarmoqda. Bu kabi ekologik muammolar tufayli shaharlarda yashovchi insonlar o‘rtasida turli kasalliklarga chalinish holatlarining ortganligini ko‘rishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zhang W., Chang W.J., Zhu Z.C., Hui Z. Applied Geography // Landscape ecological risk assessment of Chinese coastal cities based on land use change. April 2020. –P. 1-9.
2. Hardoy J.E., Mitlin, D., Satterthwaite D. Finding Solutions in Cities in Africa, Asia and Latin America // Environmental Problems in an Urbanizing World: Routledge. (2nd ed.). 30 September 2013. –P. 1-69.
3. Kulińska E., Dendera M. Green cities – problems and solutions in Turkey // Transportation Research Procedia. Volume 39, 2019. -P. 242-251.
4. Martos A., Pacheco-Torres R., Ordóñez J., Jadraque-Gago E. Towards successful environmental performance of sustainable cities: Intervening sectors. A review // Renewable and Sustainable Energy Reviews. Volume 57, May 2016. -P. 479-495.
5. Maye H. Air pollution in cities // Atmospheric Environment. Volume 33, Issues 24–25, October 1999. -P. 4029-4037.